

Publikationsfonds zur Förderung von Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg

Eckpunkte und Fördergrundsätze

Vorgelegt durch die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg und die Arbeitsgruppe Open Access Brandenburg

4. überarbeitete Fassung Juli 2026

Stand dieses Dokuments: 01.07.2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21096845>

Autor*innen: Anita Eppelin, Anja Himpsl-Zeltner, Ben Kaden, Katharina Schulz

Inhaltliche Mitwirkung: Arbeitsgruppe Open Access Brandenburg

Kontakt:

fonds@open-access-brandenburg.de

www.open-access-brandenburg.de

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg

Fachhochschule Potsdam

Kiepenheuerallee 5

14469 Potsdam

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg

Dortustraße 36

14467 Potsdam

www.mwfk.brandenburg.de

Dieses Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Inhalt

Kurzfassung	2
Rahmenbedingungen	2
Förderziele	2
Förderkriterien	2
Workflow der Beantragung	3
1 Ziel dieses Dokuments	4
2 Fördergrundsätze	5
2.1 Rahmenbedingungen	5
2.2 Förderziele	5
2.3 Förderkriterien	6
3 Workflow der Beantragung	12
4 Geschichte und Perspektive des Publikationsfonds	15

Kurzfassung

Rahmenbedingungen

Langfassung: [2.1 Rahmenbedingungen](#)

- Es werden jährlich 100.000 Euro als befristetes Förderinstrument für die Finanzierung der Open-Access-Publikation von Monografien und ähnlichen Werken durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) bereitgestellt.
- Konzeption, Antragsabwicklung und Mittelverwaltung liegen bei der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) in enger Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Open Access Brandenburg (AG).

Förderziele

Langfassung: [2.2 Förderziele](#)

Ziel des Publikationsfonds ist die Schließung der Finanzierungslücke für die Open-Access-Publikation von Monografien und verwandter Publikationsformate. Es ist ausdrücklich möglich, innovative und medienoffene Publikationsformate über den Publikationsfonds zu fördern sowie eine Förderung für anfallende Kosten im Kontext von Diamond-Open-Access-Infrastrukturen für Monografien und Sammelbände sowie Beiträge in diesen Formaten zu beantragen. Über die Förderung sollen diese Publikationen und damit die Leistungen der Wissenschaft im Land Brandenburg sichtbar gemacht werden.

Förderkriterien

Langfassung: [2.3 Förderkriterien](#)

1. Förderberechtigt sind Publikationen von Angehörigen der acht staatlichen Brandenburger Hochschulen. Pro Person und Jahr kann ein Antrag bewilligt werden.
2. Förderfähig sind wissenschaftliche Monografien, Sammelbände und Beiträge in Sammelbänden sowie Konferenzbände. Das gesamte Werk muss Open Access sein, damit die Publikation förderfähig ist. Auch Kosten, die bei Diamond-Open Access-Infrastrukturen sowie innovativen und medienoffenen Formaten entstehen, sind förderfähig. In diesem Fall kann die Antragstellung ggf. auch durch die jeweilige Hochschulbibliothek erfolgen.
3. Geförderte Publikationen sind unmittelbar mit Erscheinen Open Access verfügbar.
4. Die geförderten Publikationen müssen unter einer Creative-Commons-Lizenz bereitgestellt sein (CC BY oder CC BY-SA empfohlen). Autor*innen und Herausgeber*innen räumen dem Verlag/dem Publikationsdienst einfache Nutzungsrechte ein und legen der VuK den zugehörigen Verlagsvertrag bzw. die für die Entscheidung relevanten Abschnitte des Vertrags und/oder ein zugehöriges Addendum vor.
5. Geförderte Publikationen sind in einer die digitale Langzeitarchivierung unterstützenden Form ohne Embargo bereitzustellen (ggf. per Zweitveröffentlichung).
6. Es wird dringend empfohlen, eine transparente Kostenkalkulation mit Ausweisung der Open-Access-spezifischen Kosten als offizielles Verlagsdokument mit Antragstellung vorzulegen.
7. Publikationen können bis zu einer Förderobergrenze von 6.000 Euro brutto gefördert werden. Für Sammelwerksbeiträge gilt eine Förderobergrenze von 2.500 Euro brutto.
8. Geförderte Publikationen sollten in nachweislich wissenschaftlichen Verlagen erscheinen. Verlage sollten DOAB-gelistet bzw. OASPA-Mitglied sein, ansonsten wird die Förderhöchstgrenze auf 3.000 Euro brutto beschränkt.
9. Mit Erscheinen sollten bibliothekarischen Standards entsprechende Metadaten unter einer Public-Domain-kompatiblen Lizenz (z. B. CC0) bereitgestellt werden.
10. In der Publikation und in begleitenden Materialien, insbesondere der Verlagswebsite zur Publikation, ist auf die Open-Access-Verfügbarkeit und die Förderung durch den Publikationsfonds hinzuweisen.
11. Der Verlag/Publikationsdienst benennt eine*n Ansprechpartner*in für Open Access und informiert über die Vorteile einer Open-Access-Veröffentlichung sowie zu Rechtsfragen und Open-Access-Lizenzen.

Wir verweisen auf die „notwendigen Anforderungen“ der „Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher“ der Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage¹, insbesondere für die technischen Anforderungen an die digitalen Publikationen zu Punkt 5 auf § 4 Formate sowie zu Punkt 9 auf § 5 Metadaten und § 6 Persistente Identifikatoren.

Workflow der Beantragung

Langfassung: [3 Workflow der Beantragung](#)

1. Publizierende, die eine Förderung beantragen wollen, stellen (ggf. nach Rücksprache mit der Hochschulbibliothek) über ein Formular auf der Website der VuK einen Antrag. Zusätzlich reichen sie weitere Dokumente in digitaler Form ein.

¹ Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage (2022), Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7075761>

2. Die VuK informiert die Hochschulbibliothek über den Antrag und klärt Nachfragen ggf. direkt mit den Antragstellenden.
3. Die VuK prüft den Antrag auf Förderfähigkeit anhand der vorstehend benannten Kriterien sowie anhand der zur Verfügung stehenden Mittel und trifft die Förderentscheidung. Bei Grenzfällen bezieht sie die jeweilige Ansprechperson der Hochschulbibliothek bzw. die AG Open Access Brandenburg in die Entscheidungsfindung ein.
4. Die VuK kommuniziert die Förderentscheidung an den/die Antragstellende*n und die Hochschulbibliothek.
5. Sobald die Publikation erschienen ist, prüft die VuK die Einhaltung der Förderkriterien. Bei ggf. notwendigen Klärungsschritten wird die Hochschulbibliothek informiert.
6. Der Verlag bzw. die Förderempfänger*in stellt eine Rechnung über den Förderbetrag an die VuK.
7. Die VuK koordiniert die Begleichung der Rechnung innerhalb der Fachhochschule Potsdam und informiert den/die Antragstellende*n und die entsprechende Hochschulbibliothek.
8. Die Hochschulbibliothek zweitveröffentlicht die Publikation in ihrem Repositorium und sichert damit zugleich die digitale Langzeitarchivierung.
9. Die VuK weist die Publikation nach Erscheinen auf der Webseite zum Publikationsfonds nach und nimmt ggf. weitere Kommunikationsmaßnahmen vor.

1 Ziel dieses Dokuments

Im vorliegenden Dokument werden die Eckpunkte und Fördergrundsätze des durch die VuK koordinierten Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg dargestellt. Auf Grundlage der ersten Fassung des Eckpunktepapiers (verabschiedet am 03.09.2021) wurde es von der VuK und der AG Publikationsfonds für Open-Access-Monografien Brandenburg erarbeitet. Eine zweite Fassung galt für die Jahre 2022 bis Anfang 2025. Die dritte Fassung galt ab April 2025 bis Juni 2026. Die vierte Fassung gilt ab Juli 2026. Der Publikationsfonds soll für das Land Brandenburg die in der Open-Access-Strategie dargelegte Versorgungslücke im Bereich Monografien und Sammelbände schließen². Bei einer erneuten Bedarfsabfrage im Januar 2026 wurde deutlich, dass auch Förderbedarfe für Diamond-OA-Infrastrukturen, wie z.B. OJS/OMP-Instanzen, durch das Land Brandenburg adressiert werden sollen.

Daher wird diese Möglichkeit in die Fördergrundsätze aufgenommen. Die nachfolgenden Fördergrundsätze des Publikationsfonds orientieren sich an den Erfahrungen und Bedingungen bestehender Publikationsfonds für Open-Access-Monografien³ und den Erfahrungen in der ersten Förderperiode zwischen 2021 und 2024. Sie nehmen zudem aktuelle Bedarfe ab 2025 in den Blick.

² Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (2019): *Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg*. S.17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3757920>

³ Eppelin, Anita; Rumler, Jana (2022): *Förderbedingungen von Publikationsfonds für Open-Access-Monografien an deutschen Universitäten - Ergebniszusammenfassung*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5910058>

2 Fördergrundsätze

2.1 Rahmenbedingungen

Seit 2021 stellt das Land Brandenburg Mittel für die Förderung der Open-Access-Publikation von Monografien (auch Sammelbände, Konferenzbände, Reihen und ähnliche Formate) i. H. v. 100.000 Euro pro Jahr bereit.

Der Publikationsfonds wird durch die VuK koordiniert, begleitet und vermittelt. Als Angebot sowohl des Landes Brandenburg für die Hochschulen als auch der Brandenburger Hochschulen für ihre Wissenschaftler*innen erfolgt dies in enger Abstimmung mit den Einrichtungen, insbesondere mit den Hochschulbibliotheken. Hierzu wurde als Nachfolge der „Arbeitsgruppe Publikationsfonds für Open-Access-Monografien Brandenburg“ (AG Publikationsfonds, 2021–2024) die Arbeitsgruppe Open Access Brandenburg (AG) ab Oktober 2024 eingesetzt. Die AG-Mitglieder wurden durch die Einrichtungen benannt (Vizepräsident*innen bzw. Bibliotheksleitungen). Die Arbeit der AG wird durch die VuK koordiniert und unterstützt. Die VuK und die AG verantworten gemeinsam die Förderkriterien und den Antragsworkflow im Sinne der Förderziele und passen diese bei Bedarf an. Hierfür finden regelmäßig gemeinsame Sitzungen von AG und VuK statt.

Die VuK übernimmt für den Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg folgende Aufgaben:

- Koordinierung der AG,
- Konzeptweiterentwicklung (insbesondere Förderkriterien und Workflow der Antragsabwicklung) gemeinsam mit der AG,
- Kommunikationsmaßnahmen zum Publikationsfonds, insbesondere Bereitstellung von Informationsmaterialien an die Hochschulen,
- Antragsberatung und -abwicklung inklusive Förderentscheidung und Prüfung der Einhaltung der Förderkriterien,
- soweit möglich Unterstützung der Antragsteller*innen bei der Einhaltung der Förderkriterien, und
- Monitoring des Fördergeschehens und Berichtlegung an die AG und das MWFK.

In der Pilotphase 2021 wurden Anforderungen und Aufwand für den Betrieb eines solchen Publikationsfonds ermittelt. Am Ende der regulären Förderperiode 2022/23 wurde aufgrund der Erkenntnisse aus den Fördervorgängen ein Vorschlag für eine mögliche Fortsetzung der Förderung von Open-Access-Monografien im Land Brandenburg ab 2024 erarbeitet. Dieser wurde im Rahmen der Evaluation der VuK im Jahr 2023 vorgelegt.

2.2 Förderziele

Strategisches Förderziel des Publikationsfonds ist es, Buchpublikationen aus Brandenburg mit größtmöglicher Offenheit zu realisieren. Insbesondere soll der Anteil an Open-Access-Publikationen am gesamten Aufkommen von Monografien der Brandenburger Hochschulen gesteigert werden. Der Publikationsfonds trägt somit zur Unterstützung der Hochschulen im Rahmen der laufenden Open-Access-Transformation bei. Zu dieser Open-Access-Transformation gehört seit 2025 auch der zunehmende Bedarf an Unterstützung von Diamond

Open Access und medienoffenen Publikationsformaten. Auch diesen Bedarfen will der Publikationsfonds zunehmend Rechnung tragen.

Zusätzlich zu dieser zentralen Zielsetzung sollen die Bibliotheken als Anlaufstellen für alle Fragen des Publizierens innerhalb der Hochschulen gestärkt werden.

Der Publikationsfonds des Landes Brandenburg soll zudem das Prinzip der Bibliodiversität fördern, nicht zuletzt, um einer wie bei Zeitschriftenpublikationen zu beobachtenden „Marktkonzentration“ entgegenzuwirken.⁴

2.3 Förderkriterien

1. Förderberechtigt sind Publikationen von Angehörigen der acht staatlichen Brandenburger Hochschulen. Pro Person und Jahr kann ein Antrag bewilligt werden.

Pro Person und Jahr kann ein Antrag bewilligt werden. Bei Mehr-Autor*innen- bzw. -Herausgeber*innenschaften ist die Rolle der Antragsteller*in maßgeblich. Es werden nur Publikationen gefördert, bei denen eine Hauptautor*innenschaft bzw. -herausgeber*innenschaft vorliegt.

Insbesondere Nachwuchswissenschaftler*innen sollen vom Publikationsfonds profitieren. Auch nichtwissenschaftliches Personal ist im Sinne von Open Science dazu eingeladen, sich für die Förderung zu bewerben. Der Publikationsfonds steht allen Angehörigen der Brandenburger Hochschulen offen.

Für die Förderberechtigung maßgeblich ist, ob die Person im Zeitraum der Forschungsleistung an einer Brandenburger Hochschule affiliert ist (z. B. eine an einer Brandenburger Hochschule entstandene Dissertationen). Bei Grenzfällen wie eine vormalige Affiliation zu einer Hochschule oder eine externe Promotion entscheidet die Open-Access-Ansprechperson der betroffenen Hochschule, inwieweit die Publikation förderberechtigt ist. Die (vormalige) Affiliation an der Brandenburger Einrichtung ist in der Publikation anzuführen. Nicht förderfähig sind Publikationen von Angehörigen der acht brandenburgischen Hochschulen, wenn diese in der VuK als akademische oder nicht-akademische Mitarbeitende mit einem Stundenkontingent angestellt sind. Ebenso nicht förderfähig sind Anträge der jeweils aktuellen Mitglieder der AG Open Access Brandenburg. Wenn Angehörige der VuK oder aktuelle Mitglieder der AG an einem Beitrag in einem Sammelband beteiligt sind, der von einer antragsberechtigten dritten Person beantragt wurde, ist eine Entscheidung der AG nötig. Bei assoziierten Personen, wie z. B. direkten Vorgesetzten der genannten Personengruppen, muss ebenfalls in Einzelfallentscheidungen unter Einbezug der gesamten AG entschieden werden. Das AG-Mitglied mit einem möglichen Interessenskonflikt ist bei diesen Entscheidungen nicht stimmberechtigt.

⁴ Knöchelmann, Marcel (2021): *Systemimmanenz und Transformation: Die Bibliothek der Zukunft als lokale Verwalterin?* Bibliothek Forschung und Praxis, S.151–162. <https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0101>

2. Förderfähig sind wissenschaftliche Monografien, Sammelbände und Beiträge in Sammelbänden sowie Konferenzbände. Auch Kosten für Diamond-Open Access-Publikationsinfrastrukturen sowie innovative und medienoffene Formate sind förderfähig. Der gesamte Werk bzw. die einzelnen Publikationen der Diamond-Open-Access-Publikationsinfrastruktur müssen Open Access sein, damit das Vorhaben förderfähig ist.

Der Publikationsfonds unterstützt die Veröffentlichung sowohl von Monografien, in Übereinstimmung mit dem in der Open-Access-Strategie festgestellten Desiderat, als auch "Sammelbände [...] und vergleichbare [...] Formate [...]".⁵

Neben klassischen Monografien sind Sammelbände und einzelne Beiträge in Sammelbänden förderfähig, wenn der gesamte Band Open Access veröffentlicht wird. Dissertationen sind dann förderfähig, wenn sie mit „summa cum laude“ bewertet wurden oder eine andere Bewertung ihre wissenschaftliche Qualität belegt (siehe unten). Des Weiteren kann auch für andere Open-Access-Publikationsformate, z. B. Enhanced Publications, medienoffene Formate oder Veröffentlichungen ohne Verlagsbeteiligung, z. B. über ein Hochschulrepositorium, eine Förderung beantragt werden, soweit die Kosten für die vor einer Veröffentlichung erforderliche Aufbereitung (z. B. Lektorat) nachweisbar sind. Auch Kosten, die wegen einer Diamond-Open-Access-Publikation entstehen, wie z. B. ein externes Lektorat oder extern bezahlter Satz, können durch den Publikationsfonds gefördert werden. Auch die Beteiligung an Kosten für Diamond-Open-Access-Infrastrukturen und -Angeboten sind prinzipiell förderfähig. Anträge hierzu können ggf. auch direkt durch die betroffene Hochschulbibliothek gestellt werden. Die Förderhöchstgrenze liegt in diesem Fall ebenso bei 6.000 Euro brutto und die Quotenregelung der Hochschulen bleibt bestehen.

3. Geförderte Publikationen sind unmittelbar mit Erscheinen Open Access verfügbar.

Jede geförderte Publikation muss unmittelbar und ohne Zeitverzug im Open Access bereitgestellt werden. Das heißt, Publikationen werden nur dann gefördert, wenn es sich um Erstpublikationen handelt. Reine Zweitveröffentlichungen oder eine nachträgliche Open-Access-Stellung bereits erschienener Werke sind nicht förderfähig. In begründeten Fällen können jedoch z. B. substanziell überarbeitete Neuauflagen oder Übersetzungen in Verbindung mit einer Überarbeitung für den internationalen Rezipient*innenkreis förderfähig sein.

Das Kriterium der Open-Access-Verfügbarkeit ist erfüllt, wenn eine digitale Fassung der Publikation dauerhaft und eindeutig auffindbar kostenfrei und ohne zusätzliche Zugangsbeschränkungen über das Internet gefunden, rezipiert, heruntergeladen und genutzt werden kann.⁶

Neben diesen Anspruch erfüllenden Verlagsservern sind auch anerkannte Repositorien wie die hochschuleigenen Publikationsserver oder Zenodo⁷ zulässig.

⁵ Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (2019): Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg. S.16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3757920>

⁶ Eine Orientierung bietet die *Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen*. <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklärung>

⁷ Zenodo: <https://zenodo.org/>. Weitere Informationen unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Zenodo>

4. Die geförderten Publikationen müssen unter einer Creative-Commons-Lizenz bereitgestellt sein (CC BY oder CC BY-SA empfohlen). Autor*innen und Herausgeber*innen räumen dem Verlag/dem Publikationsdienst einfache Nutzungsrechte ein und legen der VuK den zugehörigen Verlagsvertrag bzw. die für die Entscheidung relevanten Abschnitte des Vertrags und/oder ein zugehöriges Addendum vor.

Mit den Creative-Commons-Lizenzen kann Open Access rechtssicher geregelt werden. Sie gelten weithin als anerkannt und sollen daher bei einer Förderung durch den Publikationsfonds des Landes Brandenburg angewandt werden.

Hierbei wird die CC-BY-4.0-Lizenzvariante⁸ empfohlen, die den Rezipierenden weitreichende Nutzungs- und im Einklang mit der Berliner Erklärung auch Bearbeitungsmöglichkeiten einräumt. Da dies für Publizierende etwa in den Geistes- und Kulturwissenschaften eine Hürde darstellen kann, sind auch andere Creative-Commons-Varianten zulässig (in erster Linie CC BY-SA).

Beim Verlagsvertrag sollten Antragssteller*innen darauf achten, dass dem Verlag/dem Publikationsdienst lediglich einfache Nutzungsrechte an ihrem Werk eingeräumt werden. Die VuK lässt sich zur Überprüfung der Nutzungsrechte Verträge oder Vertragsbestandteile sowie ggf. ein Addendum vorlegen und berät bei Bedarf zur Auswahl und Verwendung einer Creative-Commons-Lizenz. Andere Lizenzierungsformen sind nur zulässig, sofern sie vergleichbare Nutzungsmöglichkeiten einräumen.

5. Geförderte Publikationen sind in einer die digitale Langzeitarchivierung unterstützenden Form ohne Embargo bereitzustellen (ggf. per Zweitveröffentlichung).

Von allen geförderten Publikationen ist eine Archivkopie auf dem Repositorium der Einrichtung der Autor*innen zu hinterlegen.⁹ Die Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit sollte zudem durch einen zertifizierten Dienst (z. B. Portico, CLOCKSS bzw. die Deutsche Nationalbibliothek) gewährleistet sein.¹⁰

Generell wird neben PDF-A die Erstellung einer XML- oder EPUB-Version angeregt, die Kosten hierfür sind förderfähig. Aufbereitung, Indexierung und ggf. Bewerbung sollten so erfolgen, dass eine bestmögliche Auffindbarkeit gewährleistet ist.

6. Es wird dringend empfohlen, eine transparente Kostenkalkulation mit Ausweisung der Open-Access-spezifischen Kosten als offizielles Verlagsdokument mit Antragstellung vorzulegen.

Um die Plausibilität der beantragten Förderung beurteilen zu können, wird dringend empfohlen, eine detaillierte und transparente Kostenkalkulation des Verlags jedem Antrag als PDF beizufügen. Die Kalkulation sollte alle Dienstleistungen und die jeweiligen Kosten auflisten, für die eine Förderung beantragt wird (Ausweisung der Open-Access-spezifischen

⁸ Lizenzhinweis von CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

⁹ Es gilt die Einrichtung, mit der die Antragsstellenden zum Zeitpunkt des Einreichens des affiliert waren.

¹⁰ Vgl. Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage (2022), Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7075761>, S. 3, §4.

Kosten¹¹). Solche Leistungen umfassen in der Regel Lektorat/Copy Editing, Layout/Covergestaltung, Bildbearbeitung und Abbildungsrechte, Satz, Erstellung der digitalen Open-Access-Version, ISBN- und DOI-Registrierung, Bereitstellung auf der Verlagsplattform, Meldung an weitere Plattformen wie OAPEN oder Directory of Open Access Books (DOAB)¹² und digitale Pflichtexemplarablieferung an die DNB. Die Leistungen können ggf. auch von externen Dienstleistern erbracht werden.

Druckkosten für parallele Printausgaben sind nicht förderfähig. Die VuK unterstützt die Publizierenden durch Bereitstellung von Orientierungswerten und Musterkalkulationen.¹³ Besondere Berücksichtigung bei der Förderung können zudem Maßnahmen zur Steigerung der barrierefreien Zugänglichkeit und Erhöhung der Inklusivität finden.

7. Publikationen können bis zu einer Förderobergrenze von 6.000 Euro brutto gefördert werden. Für Sammelwerksbeiträge gilt eine Förderobergrenze von 2.500 Euro brutto.

Publikationen können bis zu einer Summe von 6.000 Euro brutto als oberer Wert gefördert werden (5.042 EUR netto bei im Ausland ansässigen Verlagen). Für einzelne Beiträge in Sammelwerken liegt der Wert bei 2.500 Euro (brutto). Die Förderung von Dissertationen adressiert den Aspekt der Nachwuchsförderung (siehe Punkt 1). Anteilige Förderungen sind möglich. Eine Kombination der Förderung aus dem Publikationsfonds mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen ist möglich, jedoch allen Beteiligten vor der Genehmigung offenzulegen. Die Mindestförderhöhe seitens der VuK beträgt 1.000 Euro brutto.

¹¹ Vgl. Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage (2022), Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7075761>, S. 4, §8.

¹² Directory of Open Access Books (DOAB): <https://doabooks.org/>

¹³ Über <https://open-access-brandenburg.de/fonds/> kann unter dem Reiter „Für Verlage: Beispielkalkulation für die transparente Kostenaufschlüsselung“ eine entsprechende Musterkostenaufschlüsselung aufgerufen werden. Auf Github kann eine Übersicht zu allen bisher eingereichten Kostenaufschlüsselungen in anonymisierter Form eingesehen werden: [VuK-OA-BB/brandenburg_publication_fund_cost_breakdowns: dataset of cost breakdowns collected from publishers for publications funded by the Publication Fund for Open Access Monographs Brandenburg \(anonymised\)](https://github.com/VuK-OA-BB/brandenburg_publication_fund_cost_breakdowns_dataset_of_cost_breakdowns_collected_from_publishers_for_publications_funded_by_the_Publication_Fund_for_Open_Access_Monographs_Brandenburg_(anonymised))

8. Geförderte Publikationen sollten in nachweislich wissenschaftlichen Verlagen erscheinen. Verlage sollten DOAB-gelistet bzw. OASPA-Mitglied sein, ansonsten wird die Förderhöchstgrenze auf 3.000 Euro brutto beschränkt.

Förderfähig sind Verlagspublikationen, wenn sie in einem Verlag erscheinen, der durch seine Programmarbeit als wissenschaftlich gekennzeichnet werden kann. Der Nachweis von Titeln in wissenschaftlichen Bibliotheken sowie die nachgewiesene Relevanz in der wissenschaftlichen Fachgemeinschaft können ebenfalls herangezogen werden.

Eine Listung im DOAB oder eine Mitgliedschaft in der Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA)¹⁴ werden empfohlen. Für Publikationen, die in Verlagen ohne DOAB-Listung bzw. OASPA-Mitgliedschaft erscheinen sollen, können ebenfalls Anträge gestellt werden. Für Publikationen, die in Verlagen erscheinen sollen, die keine Leistungen bzw. Infrastruktur für die Open-Access-Veröffentlichung bereitstellen und/oder nicht Mitglied bei DOAB sind, gilt eine Förderhöchstgrenze von 3.000 Euro brutto. Die Bereitstellung der Open-Access-Ausgabe, DOI-Vergabe, digitale Langzeitarchivierung etc. erfolgen in diesem Fall im Hochschulrepositorium. Die VuK unterstützt insbesondere kleinere Verlage im Rahmen eines Beratungsgesprächs zu generellen technischen, organisatorischen und rechtlichen Fragen der Open-Access-Publikation. Eine darüberhinausgehende Begleitung und Unterstützung bei konkreten, aus dem Beratungsgespräch resultierenden organisatorischen Maßnahmen und beim weiteren Aufbau eines Open-Access-Portfolios kann die VuK nicht anbieten.

Ein in der jeweiligen Fachgemeinschaft etabliertes Verfahren zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung muss vor Antragseinreichung gewährleistet sein; dies ist im Antrag darzustellen. Die Bewertung der wissenschaftlichen Qualität des Werks selbst ist nicht Bestandteil der Förderentscheidung.

9. Mit Erscheinen sollten bibliothekarischen Standards entsprechende Metadaten unter einer Public-Domain-kompatiblen Lizenz (CC0) bereitgestellt werden.

Zur Open-Access-Verfügbarkeit gehört neben der prinzipiellen Bereitstellung der Inhalte auch die Absicherung der dauerhaften und optimalen Auffindbarkeit. Dies wird über mehrere Elemente abgesichert.

Die Fördergrundsätze des Publikationsfonds folgen hier den als notwendig definierten Kriterien der Qualitätsstandards der Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage: „Die Metadaten enthalten mindestens: Titel, ggf. Zusatztitel, Autor:innen, Herausgeber*innen, Lizenzinformationen (z. B. Creative-Commons-Lizenz), Publikationsdatum, herausgebende Körperschaft (z. B. Verlag oder Publikationsdienst), Persistent Identifier [...]. Bei Periodika wie Reihen oder Jahrbücher sind Periodikatitel, Bandnummer und ISSN erforderlich.“¹⁵

Für die Adressierung wissenschaftlicher Inhalte sind persistente Identifikatoren (PI) wie Digital Object Identifier (DOI) oder Uniform Resource Name (URN) Standard. Entsprechend wird die

¹⁴ Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA): <https://oaspa.org/>

¹⁵ Vgl. Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage (2022), Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7075761>, S. 3, §5.

Zuweisung eines PI vorausgesetzt¹⁶. Die Nutzung einer ORCID zur eindeutigen Autor*innenidentifikation und die Verknüpfung der Publikation mit dieser werden ebenfalls empfohlen.

Weiterhin ist die Angabe von vollständigen, bibliothekarischen Standards entsprechenden Metadaten sowie ggf. eines Abstracts notwendig. Die Metadaten sollten neben den oben genannten Kriterien einen Hinweis auf die Open-Access-Verfügbarkeit sowie die Förderung durch den Publikationsfonds des Landes Brandenburg enthalten.

Die Metadaten, einschließlich Abstracts, Schlagwörtern und etwaigen Thumbnails, sind idealerweise unter einer Public-Domain-kompatiblen Lizenz (z. B. CC0¹⁷) zur Verfügung zu stellen. Eine Integration in internationale disziplinübergreifende und -spezifische Nachweissysteme ist anzustreben (z. B. DOAB).

10. In der Publikation und in begleitenden Materialien, insbesondere der Verlagswebsite zur Publikation, ist auf die Open-Access-Verfügbarkeit und die Förderung durch den Publikationsfonds hinzuweisen.

Alle geförderten Publikationen müssen sowohl in den Metadaten als auch in der Publikationsfassung, also beispielsweise dem PDF, als Open-Access-Publikation gekennzeichnet sein. Ein Hinweis auf die Förderung durch den Publikationsfonds des Landes Brandenburg ist im Impressum anzubringen. Die genaue Formulierung stellt die VuK mit dem Bewilligungsschreiben zur Verfügung, ein Logo ist auf Nachfrage ebenfalls verfügbar.

Bei Verlagspublikationen sind beide Aspekte – Open Access sowie die Förderung – in allen Vertriebsmaterialien (u. a. Webseite, Werbematerialien) anzugeben. Bei gedruckten Parallelausgaben ist eine entsprechende Kennzeichnung auch in der Printausgabe zu berücksichtigen.

11. Der Verlag/Publikationsdienst benennt eine*n Ansprechpartner*in für Open Access und informiert über die Vorteile einer Open-Access-Veröffentlichung sowie zu Rechtsfragen und Open-Access-Lizenzen.

Auch hier folgen die Fördergrundsätze des Publikationsfonds den notwendigen Kriterien der Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage:

„1. Der Verlag/Publikationsdienst benennt eine/n Ansprechpartner:in für sein Open-Access-Programm, an den sich Autor:innen und Herausgeber*innen wenden können.

2. Der Verlag/Publikationsdienst informiert über die Vorteile einer Open-Access-Veröffentlichung sowie zu Rechtsfragen und Open-Access-Lizenzen.“¹⁸

3 Workflow der Beantragung

Das im Anschluss dargelegte Antragsverfahren basiert soweit möglich auf standardisierten Abläufen. Jeder Antrag wird durch die VuK in einer internen digitalen Ablage dokumentiert.

¹⁶ Vgl. Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage (2022), Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7075761>, S. 3, §6.

¹⁷ Lizenzhinweis von CC0 1.0: <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de>

¹⁸ Vgl. Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage (2022), Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7075761>, S. 4

Für jede Stufe des Antragsverfahrens wird den Fördervorgängen ein Status zugewiesen, der den Stand der Bearbeitung nachvollziehbar macht. Die VuK berichtet der AG in den Sitzungen regelmäßig über die laufenden Antragsverfahren, die Antragsverteilung über die Hochschulen, beantragte sowie verbleibende Mittel. Auf Anfrage erhält jede Hochschulbibliothek Einsicht in alle durch die VuK dokumentierten Informationen zu ihren Fördervorgängen.

Die Erfahrungen aus der Pilotphase 2021 und vergleichbaren Förderinstrumenten haben einen Beratungsbedarf seitens der in einen Fördervorgang eingebundenen Beteiligten (insbesondere Antragstellende, Verlage) gezeigt. Die an den Hochschulbibliotheken für die Bereiche Open Access und / oder Publikationsberatung zuständigen Mitarbeitenden werden bei Bedarf von der VuK bei Antragsprozessen begleitet. Sie dienen zugleich als Multiplikator*innen für die Fördermöglichkeit in den Einrichtungen.

Die Prüfung der Anträge auf Einhaltung der oben genannten Förderkriterien erfolgt durch Mitarbeitende der VuK. Die Kriterien und Verfahren werden von VuK und AG regelmäßig überprüft und ggf. an veränderte Bedarfe und Rahmenbedingungen angepasst.

Für einen typischen Antragsprozess sind folgende Schritte vorgesehen:

1. Publizierende, die eine Förderung beantragen wollen, stellen (ggf. nach Rücksprache mit der Hochschulbibliothek) über ein Formular auf der Website der VuK einen Antrag. Zusätzlich reichen sie weitere Dokumente in digitaler Form ein.

Vorab erhalten Antragstellende die Möglichkeit, sich über die Bedingungen des Publikationsfonds zu informieren und beraten zu lassen. Idealerweise erfolgt dies über die Mitarbeitenden der Hochschulbibliotheken, die dafür mit Informationsmaterialien durch die VuK unterstützt werden, oder auch durch die VuK mit Information an die Hochschulbibliothek.

Für die Beantragung selbst steht auf der VuK-Website ein Formular¹⁹ zur Verfügung, das über die Websites der Hochschulbibliotheken verlinkt werden kann. Für die Einreichung der Dokumente wie den Verlagsvertrag und die Kostenkalkulation des Verlags können sie die E-Mailadresse des Publikationsfonds (fonds@open-access-brandenburg.de) nutzen.

Ab der Förderperiode 2026 gilt ein Antrag erst als vollständig, wenn ein Nachweis über den Open-Access-konformen Verlagsvertrag vorliegt. Die Vollständigkeit des Antrags ist ab diesem Zeitpunkt Voraussetzung, um ggf. in die Quotenregelung der Mittelverteilungen aufgenommen zu werden.

2. Die VuK informiert die Hochschulbibliothek über den Antrag und klärt Nachfragen ggf. direkt mit den Antragstellenden.

Sofern mit den Antragstellenden zu klärende Fragen über Formalitäten hinausgehen, hält die VuK die Hochschulbibliotheken informiert. Alle eingereichten Anträge, auch nicht förderfähige und zurückgezogene, werden durch die VuK aus Gründen der Verfahrensevaluation und Transparenz dokumentiert. Bis zur Veröffentlichung der Publikation bleiben sämtliche Förderprozesse vertraulich. Angaben, die über die reine Tatsache der Förderung, die

¹⁹ Antragsformular für die Förderung aus dem Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg: <https://open-access-brandenburg.de/antragsformular/>. Webseite mit Informationen über den Publikationsfonds: <https://open-access-brandenburg.de/fonds/>

Förderhöhe und die ohnehin öffentlichen Metadaten der Publikation hinausreichen, werden nur nach Genehmigung der Publizierenden veröffentlicht. Im Rahmen von z. B. Beratungen werden Daten zu geförderten Projekten außerhalb des Kreises der unmittelbaren Antragsbeteiligten anonymisiert bzw. auf Hochschulebene aggregiert weitergegeben.

3. Die VuK prüft den Antrag auf Förderfähigkeit anhand der vorstehend benannten Kriterien sowie der zur Verfügung stehenden Mittel und trifft die Förderentscheidung. Bei Grenzfällen bezieht sie die jeweilige Ansprechperson der Hochschule bzw. die AG Open Access Brandenburg ein, um eine Förderentscheidung zu treffen.

Die Bearbeitung erfolgt zeitnah nach Antragseingang. Die Förderfähigkeit wird anhand der vorstehend genannten Kriterien festgestellt.

Bei nicht unmittelbar förderfähigen Publikationen kann, sofern sinnvoll, eine Anpassung angeregt und ggf. auch bis zu einer Neubeantragung begleitet werden. Zusätzlich kann eine Beratung hinsichtlich anderer Fördermöglichkeiten erfolgen.

Sollte ein Publikationsprojekt aufgrund der Kriterien für eine Förderung geeignet sein, prüft die VuK, inwiefern die beantragten Mittel durch den Publikationsfonds gedeckt sind. Es gilt, die Mittelverteilung zwischen Einrichtungen mit größerem Output an Monografien und denen mit geringerem Aufkommen fair zu balancieren. Jeder der acht Brandenburger Einrichtungen wird daher ein Fördervolumen von insgesamt 12.000 Euro brutto bis zum Ablauf der ersten Jahreshälfte zugesichert. Sollte eine Einrichtung diese garantierte Mindestförderung bis zum Stichtag 30. Juni des jeweiligen Jahres nicht (vollständig) in Anspruch nehmen, werden die überschüssigen Mittel auch für andere Einrichtungen bereitgestellt, sodass der zur Verfügung stehende Betrag möglichst ausgeschöpft wird.

Bei der Bewilligung der Anträge wird nach der Reihenfolge des Antragseingangs (First-Come-First-Served-Prinzip) folgendermaßen vorgegangen:

- Vor dem Stichtag 30. Juni gestellte Anträge, die über das Gesamtfördervolumen von 12.000 EUR brutto pro Einrichtung hinausgehen, werden in eine Warteliste aufgenommen, die nach Hochschulen aufgeteilt ist.
- Nach dem 30. Juni. werden alle vollständig vorliegenden Anträge in der Warteliste nach folgendem Prinzip bewilligt:
 - 1. Datum: Der am frühesten eingereichte, vollständig vorliegende Antrag wird zuerst bewilligt. Anträge können frühestens ein Jahr vor dem Erscheinen der geplanten Publikation eingereicht werden.
 - 2. Hochschule: Der erste von jeder Hochschule vorliegende Antrag wird zuerst bewilligt.

Das heißt, dass weiterhin zuerst jeweils der erste vollständige Antrag einer jeden Hochschule sortiert nach Antragsdatum bewilligt wird. Erst dann werden die zweiten Anträge der jeweiligen Hochschulen sortiert nach Antragsdatum berücksichtigt. Das kann bedeuten, dass ein zweiter Antrag von Hochschule X in der Warteliste nicht berücksichtigt wird, auch wenn er vor dem ersten Antrag der Hochschule Y eingereicht wurde. Auf diese Weise soll eine möglichst paritätische Verteilung der Fördergelder auf die Hochschulen auch für die nach dem 30. Juni bewilligten Anträge beibehalten werden.

Bei einer budgetbedingten Ablehnung sollte eine Beratung hinsichtlich anderer Fördermöglichkeiten oder ggf. einer zeitlichen Verschiebung des Antrags auf das kommende Rechnungsjahr erfolgen. Dazu ist kein erneuter Antrag erforderlich.

Die Quotierung nach Fördervolumen tritt für alle Anträge in Kraft, die in das Abrechnungsjahr 2026 fallen. Für alle im Jahr 2024 und 2025 eingegangenen Anträge gilt die vorher gültige Regelung, nach der jede Hochschule bis zum Stichtag des 30. Juni jeweils zwei Förderanträge automatisch bewilligt erhält, unabhängig von der Höhe des jeweiligen Antrags.

Eine weitere Sonderregelung tritt bei der Universität Potsdam in Kraft, die seit 2025 über eine eigene Publikationsfinanzierung für Open-Access-Monografien verfügt, deren Förderkriterien sich an denen des Brandenburger Monografienfonds orientieren. Hier entscheidet die VuK selbstständig über die Anträge, die jeweils in das Quotensystem des ersten Halbjahres des jeweiligen Jahres fallen. Alle weiteren Anträge, die über die in diesem Zeitraum garantierte Förderung hinausgehen, gibt sie zur Bewilligung und Rechnungsstellung an die zuständige Ansprechperson der Universitätsbibliothek Potsdam weiter. Die Kommunikation bezüglich der Antragstellung und der Einhaltung der Förderkriterien verbleibt bei der VuK. Sobald die Universität Potsdam die Finanzierung übernimmt, geht die Kommunikation mit den Antragsstellenden auf die Ansprechperson der Universitätsbibliothek Potsdam über. Wenn die Mittel der Universität Potsdam nach Ablauf des ersten Halbjahres ausgeschöpft sein sollten, zählen eventuell überbleibende und bewilligungsfähige Anträge der Universität in das oben beschriebene Quotierungssystem des Monografienfonds der VuK ein und können aus diesen Restmitteln nach den gleichen Prinzipien bewilligt werden wie die Anträge der anderen Hochschulen.

4. Die VuK kommuniziert die Förderentscheidung an den/die Antragstellende*n und die Hochschulbibliothek.

Nach einer Entscheidung erhalten die Beteiligten, also die Antragsstellenden sowie Mitarbeitenden in der Hochschulbibliothek, eine entsprechende Information, die auch Angaben zu den nächsten Schritten enthält. Die Bewilligung behält die Gültigkeit für das Jahr der Antragsstellung und, nach kurzer schriftlicher Absprache mit den Antragsstellenden, auch im darauffolgenden Förderjahr. Sollte die Veröffentlichung der Publikation sich über diesen Zeitrahmen hinaus verzögern, verliert die Bewilligung ihre Gültigkeit. Gegebenenfalls muss ein neuer Antrag gestellt werden. Im Falle einer Absage wird eine Begründung beigefügt. Sofern möglich, werden Vorschläge für eine Anpassung des Publikationsplans und eine erneute Antragstellung oder der Hinweis auf andere Fördermöglichkeiten gegeben.

5. Sobald die Publikation erschienen ist, prüft die VuK die Einhaltung der Förderkriterien. Bei ggf. notwendigen Klärungsschritten wird die Hochschulbibliothek informiert.

Die zu fördernde Publikation wird abschließend auf die Einhaltung der Förderkriterien geprüft. Bei Abweichungen hat die VuK die Möglichkeit, die Förderung bis zu einer erfolgten

Nachbesserung zurückzuhalten. Bei nachgewiesener Erfüllung aller Anforderungen wird die Förderung freigegeben.

6. Verlag bzw. Förderempfänger*in stellt eine Rechnung über den Förderbetrag.

Die Rechnung für den Abruf der Fördersumme ist zeitnah zum Publikationszeitpunkt entweder direkt vom Verlag oder von den Publizierenden bzw. ihrer Hochschule an die VuK einzureichen, kann aber auch nach Aufforderung durch die VuK früher eingereicht werden, um z. B. noch im Bewilligungsjahr abgerechnet zu werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Rechnungsvorgänge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Jahresende gebucht werden müssen.

7. Die VuK koordiniert die Begleichung der Rechnung innerhalb der Fachhochschule Potsdam und informiert den/die Antragstellende*n und die Hochschulbibliothek.

Die Rolle der Fachhochschule Potsdam für die Mittelverwaltung ergibt sich aus der organisatorischen Ansiedlung der VuK und der damit einhergehenden Zuweisung der Publikationsfonds-Mittel durch das MWFK an die Fachhochschule Potsdam.

8. Die zuständige Hochschulbibliothek zweitveröffentlicht die Publikation in ihrem Repositorium und sorgt damit zugleich für die digitale Langzeitarchivierung.

Zum Zweck einer Langzeitverfügbarhaltung der geförderten Publikationen soll von allen aus dem Fonds unterstützten Publikationen zeitnah eine Open-Access-Fassung als Zweitveröffentlichung auf dem jeweiligen Hochschulrepositorium gemäß dessen Bedingungen bereitgestellt werden. Die Koordination dieses Schrittes liegt bei der jeweiligen Hochschule.

9. Die VuK weist die Publikation nach Erscheinen auf den Webseiten zum Publikationsfonds nach und nimmt ggf. weitere Kommunikationsmaßnahmen vor.

Um die Wirkung des Publikationsfonds nach außen abzubilden, werden geförderte Publikationen auf der Website der VuK²⁰ präsentiert, in Ergänzung zu eventuellen Marketingaktivitäten des Verlags und der Publizierenden. Weitere Kommunikationsmaßnahmen seitens der VuK werden ggf. in Abstimmung mit den Antragstellenden und der Hochschulbibliothek vorgenommen.

Damit ist der Workflow abgeschlossen.

4 Geschichte und Perspektive des Publikationsfonds

Die Pilotphase des Publikationsfonds bis Ende 2023, die seitens des damals noch zuständigen Rats der IT-Beauftragten des Zentrums der Brandenburgischen Hochschulen für

²⁰ Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg: <https://open-access-brandenburg.de/fonds/>

Digitale Transformation (ZDT) bis Mitte 2024 zur Abwicklung der letzten Fördervorhaben verlängert wurde, zeigte den grundsätzlichen Bedarf dieses Förderinstruments im Land Brandenburg. Zwischen Ende 2021 und Mitte 2024 wurden insgesamt 58 Monografien, Sammelbände oder Beiträge in Sammelbänden mit einem Fördervolumen von insgesamt 313.363,99 Euro gefördert. Im Jahr 2023, in dem keine zusätzlichen Mittel durch einen Mittelübertrag zur Verfügung standen, zeigte sich zudem, dass der Bedarf für eine Förderung von Monografien und vergleichbaren Publikationen die jährlich zur Verfügung stehende Summe von 100.000 Euro eher überstieg und einige Publikationen 2024 abgerechnet werden mussten. Dementsprechend wurde bei der Evaluation des Förderinstruments im Jahr 2023 durch beide externe Gutachter*innen bei Fortführung des Förderinstruments eine Aufstockung auf 150.000 Euro Fördervolumen pro Jahr empfohlen. Dies konnte zwar nicht umgesetzt werden, allerdings konnte zumindest die Universität Potsdam eine eigene Publikationsförderung von Open-Access-Büchern mit einem Volumen von 30.000 Euro ab 2025 einrichten. Diese Mittel ergänzen seitdem die dieser Universität zur Verfügung stehenden Landesmittel; die Publikationsfinanzierung für Open-Access-Monografien der Universität Potsdam orientiert sich in seinen Förderkriterien zudem an den Förderkriterien des Landesfonds.

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ist die VuK und mit ihr der Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg wieder direkt an das Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Brandenburg angebunden und berichtet an diese Stelle. Das Fördervolumen von 100.000 Euro pro Jahr bleibt bis Ende 2028 bestehen.

Bis zu diesem Zeitpunkt werden das Förderinstrument und die daran anknüpfenden Förderkriterien im zweijährigen Turnus aktualisiert. Dies geschieht in enger Absprache mit der AG Open Access Brandenburg, in der die vorher zuständige AG Publikationsfonds für Open-Access-Monografien sowie die AG Open-Access-Monitoring des Landes Brandenburg aufgegangen sind. Zudem wird ab 2027 evaluiert, wie sich der Publikationsfonds perspektivisch weiterentwickeln kann.